

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ

С.Э.Низомхонов

Старшей преподаватель

Ташкентского университета прикладных наук,

А.Х.Ражабов

преподаватель

Ташкентского университета прикладных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8008912>

В настоящее время в Узбекистане идёт модернизация системы образования, ориентированная на вхождение в мировое информационное пространство. Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учеником с использованием современных информационных технологий. В центре всей школьной образовательной системы ставится личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий его развития, реализация её формирование опыта творческой деятельности.

Использование возможностей предоставляемых дистанционными образовательными технологиями, ведёт к преодолению многих принципиальных проблем развития содержания образования, связанных с резким ростом объёма преподаваемого материала, его постоянным обновлением, трудностей подготовки образовательных текстов и развития образовательной среды.

К средствам ориентированным на индивидуально-психологические особенности личности, позволяющим ученику самостоятельно осваивать учебные дисциплины относятся электронные учебно-методические комплексы.

Электронный учебно-методический комплекс – это совокупность структурированных учебно-методических материалов, объединённых посредством компьютерной среды обучения, обеспечивающих полный дидактический цикл обучения и предназначенных для оптимизации овладения учеником общей сродные образованию в рамках учебной дисциплины.

Современный учебно-методический комплекс дисциплины, наряду с обязательными и традиционными требованиями, должен обеспечивать самостоятельное изучение теоретического материала, комплексный контроль знаний (самоконтроль, текущий контроль, промежуточную аттестацию), методическое сопровождение обучения, дополнительную информационную поддержку (дополнительные учебные и информационно-справочные материалы). Поэтому данный комплекс должен содержать комплект электронных учебных документов (аннотация и содержание учебного класса, рабочая программа и учебный график, методическая рекомендации); электронные учебные издания (учебник, учебные пособия, виртуальные лабораторные практикумы, комплекты тестов и программы контроля знаний); учебно-справочные и учебно-библиографические электрон издания.

В процессе применения электронного учебно-методического комплекса, включающего обучающие, развивающие, контролирующие, тестирующие, справочные, имитационные, инструментальные, и другие группы программных педагогических средств, все вышеперечисленные виды деятельности могут быть реализованы при условии взаимодействия между обучаемым, преподавателем и средствами информационных технологий. Из этого следует, что электронный учебный комплекс может выступать средством готовности учеников к творческому саморазвитию, а в частности средством формирования опыта творческой деятельности учащихся в дистанционном образовании.

В контексте данного исследования под опытом творческой деятельности ученика мы понимаем результат творческого активного освоения и реализации знаний, навыков, умения, их критической переработки и осмысление своего отношения к деятельности (удовлетворенность, стремление к самостоятельности, видение проблемы и путей ее решение, новизну результата деятельности).

Для формирования опыта творческой деятельности учащихся в дистанционном образовании возникает необходимость создания информации и образовательных массивов сети Интернет, которые бы усиливали творческую направленность обучения и активизировали роль ученика в собственном образовании.

Исходя из этого, нами был разработан электронный учебно-методический комплекс с применением системы творческих задач по дисциплине «Информатика 7-класса» включающий в себя следующие разделы:

- Электронный учебник;
- Лабораторный практикум;
- Систему творческих задач;
- Систему тестирования;
- Глоссарий.

Электронный учебник – это программно-методический комплекс, который предоставляет возможность самостоятельного изучения учебного предмета или какой-либо его части и является аналогом учебника на бумажном носителе. Однако, в отличие от обычного учебника, он имеет ряд преимуществ:

1. Возможность быстрого доступа к необходимой информации;
2. Способствует лучшему восприятию учебного материала и его более быстрому усвоению за счет аудиовизуальной компоненты;
3. Индивидуальный подход в обучении.

Курс разбит на десять модулей, каждый из которых, с одной стороны, является частью единого целого, а с другой – представляет собой логически завершенную структуру, освещающую одну из тем дисциплины.

Лабораторный практикум включает методические указания к выполнению работы и совокупность индивидуальных учебных задач для закрепления.

Система творческих задач – содержит творческие задания, различающиеся по степени сложности, от репродуктивных, направленных на актуализацию необходимых знаний, к поисковым, а затем и к творческим, ориентированным на рассмотрение изучаемых явлений с различных сторон, на разрушение стереотипов мышления. Деление задач на репродуктивные, поисковые и творческие позволяет

сосредоточиться на заданиях творческого характера, а значит, готовить творческих мыслящих специалистов, обладающих опытом творческой деятельности.

К репродуктивному уровню относятся задачи, требующие воспроизведения данных. Содержание этих задач предусматривает репродукцию фактов, типичных ситуаций. К частично-поисковым относятся задачи на анализ, синтез, сравнение, классификацию, т.е. развивающие логическое мышление. Такие задачи способствуют выработке умения самостоятельно комбинировать уже освоенные способы деятельности с новыми, видеть новые функции известного объекта. К задачам творческого уровня относятся задачи на приобретение новых знаний на основе собственных идей, замыслов, размышлений; поисковые задачи, позволяющие принять ранее усвоенные знания в новую ситуацию; проблемные задачи. Задачи такого уровня позволят ученику научиться принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации, активно ставить цели, находить проблемы и решать их, понимать себя как субъекта творческой деятельности.

В дистанционном образовании для формирования опыта творческой деятельности ученика, творческие задачи имеют большое и многостороннее значение:

1. Образовательное значение:

- формирование представлений учеников о сущности и структуре творческой деятельности;
- определение роли опыта творческой деятельности в профессиональной деятельности будущего специалиста;
- изучение средств, методов и приемов, используемых в творческой деятельности.

2. Практическое значение:

- самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию;
- видение новых способов решения задачи;
- нахождение нестандартного решения предложенной задачи;
- осуществление самостоятельного творческого поиска в решении задачи.

3. Развивающее значение:

- развитие умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии;
- развитие творческих способностей, рефлексии, умения находить новые решения;

4. Воспитательное значение:

- воспитание сотрудничества, коммуникативности, навыков диалогового общения;
- воспитание ответственности, самостоятельности, усидчивости и трудолюбия.

Таким образом, творческие задачи занимают огромное место в процессе формирования опыта творческой деятельности ученика, являясь неотъемлемой его частью. И тем эффективнее данный процесс, чем разнообразнее решаемые учеником творческие задачи. Решая задачу, ученик обнаруживает достоинства и недостатки своих знаний, навыков, умений, а решив новую задачу, он обогащает свой опыт

творческой деятельности, приобретает новые навыки и умения. Отсюда вытекает возможность использовать задачи одновременно и как инструмент диагностики.

Система тестирования включает в себя тесты для самоконтроля, кроссворды по каждой теме, которые позволят ученикам закрепить теоретические знания на должном уровне.

Глоссарий является электронным аналогом справочника, построен по принципу словаря, в нем приведены все основные определения, которые ученик должен запомнить при изучении данного курса.

Таким образом, электронный учебно-методический комплекс позволяет более эффективно организовать процесс формирования опыта творческой деятельности учащихся в дистанционном образовании, индивидуализация учебный процесс через определение для каждого учащихся оптимального объема и содержания учебного материала, а также темпа его усвоения и особенностей восприятия информации, развитие творческих навыков и умений учеников путем выполнения творческих задач.

Используемые литературы:

- 1.Бегимкулов У., Ҳамдамов Р., Тайлоқов Н. Электрон ўқув-услугий мажмуалар // Ўқув қўлланма.ЎЗМЭ давлат илмий нашриёти.-Т.: 2009 й.
- 2.Тайлақов Н.И. Электрон дарсликлар яратишнинг дидактик асослари Педагогик маҳорат. Бухоро давлат университети ахборотномаси. –2004. –№3. –Б. 53–57.
- 3.Тайлаков Н.И., Цой М.Н. Некоторые проблемы внедрения электронного учебника в систему общего образования// Педагогическая наука и ее методологические проблемы в контексте современности: Тез. докл. респ. науч. теорет. конф. – Т.: НУУ, 20–21 мая, 2005. С.–102–104.
- 4.Низомхонов С.Э. Применение электронных учебно-методических средств в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста // «Формирование профессиональной компетенции средствами языка актуальное направление гармоничного развития личности» ТГЮИ (материалы Республиканского семинар-совещания). Часть 2. Т: – 2010 г. Ст.247-249
- 5.Педагог кадрларни малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш тизими жараёнида электрон ўқув-методик мажмуалар (ЭЎММ)дан фойдаланиш // «Педагог кадрлар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш жараёнида таълим мазмунига инновацион технологияларни жорий этиш муаммолари» Рес. илмий-амалмий анжуман тўплами. Тошкент – 2010 й.
- 6.Низомхонов С.Э.,Эшбоев Э.Н. Умумий ўрта таълим мактабларида ўқитиладиган фанлар бўйича ЭЎММдан фойдаланишда педагогик тажриба-синов ташкил этиш самарадорлиги // «Умумий ўрта таълим мактабларида педагогик тажриба-синов ишларини ташкил этиш: Муаммолар ва ечимлар» Рес. илмий-амалмий анжуман тўплами Тошкент–2011й.